

A indústria da seda em Chacim: do método tradicional ao método piemontês

Luís Miguel Claudino¹

Resumo: Este estudo procura compreender a origem da sericicultura em Chacim, as razões que levaram ao estabelecimento do Real Filatório de Chacim, assim como as diferenças entre os métodos tradicionais e piemonteses. Traçaremos o caminho dos piemonteses, que, convidados pelo 1º Conde de Linhares, chegaram à província portuguesa de Trás-os-Montes, com o objetivo de reativar a indústria da seda com um método inovador: a máquina de fiar piemontesa. O estudo da indústria da seda de Chacim é um objeto de História Global apresentando diversas culturas e metodologias que aqui trabalharam manufatura. Neste trabalho tentamos dar resposta às nossas perguntas iniciais: Quando começou a sericicultura em Chacim? Quem são os Arnaud? Quais as diferenças entre o método tradicional e o método piemontês?

1. Introdução

Não é possível estudar a história da indústria de Trás-os-Montes sem mencionar Chacim, o seu Filatório e a família Arnaud.

A tradição da indústria da seda no distrito de Bragança está, atualmente, muito esquecida, limitando-se apenas a alguma produção que ainda subsiste em Freixo de Espada à Cinta, (quase) parecendo ter-se abandonado um passado muito rico de sericicultura na região transmontana. A fábrica de Chacim, é o monumento que recorda a história desta indústria, entre o abandono de métodos tradicionais por métodos mais modernos que se praticavam na Europa, e a tentativa de industrialização de uma população não industrializada que se tornou um dos maiores obstáculos a essa modernização.

2. O desenvolvimento da produção de seda em Chacim

A cultura da amoreira e a produção de seda em território nacional ter-se-á desenvolvido primeiramente na região de Trás-os-Montes, onde, atingiu maior expressão. Existem referências bastante antigas ao cultivo de amoreiras e à produção de seda nesta província. Uma das mais antigas, que se conhece, é o foral de Ervededo, concedido pelo Arcebispo de Braga, datado de 1271, no qual se proibia a venda da folha de amoreira para fora do couto e que uma parte do sirgo criado era paga em casulos (ESTEVEES, 1909: 54-55).

¹ Licenciado em História e mestre em Património Cultural e Museologia pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Técnico Superior no Município de Macedo de Cavaleiros

Em Chacim uma das menções mais antigas ao trato da seda surge no foral manuelino de 1514, que estabelece o pagamento de impostos sobre panos de seda, lã, algodão e linho, indicando assim uma produção têxtil relevante (VICENTE, 2004: 90).

Nos inícios da época moderna, é possível identificar em Chacim uma produção doméstica de sericultura desenvolvida, sobretudo, pela comunidade sefardita que aqui habitava. Após o édito de expulsão de 1496, muitos judeus convertidos – cristãos-novos – permaneceram na região, apesar das tensões constantes.

A instalação da Inquisição em Portugal, em 1536, provocou uma perseguição sistemática que atingiu duramente esta comunidade, e por consequência a manufatura de seda.

Foi nos arquivos da repressão do Tribunal do Santo Ofício que se tornou possível reconstruir, em parte, o papel desta comunidade na economia local. De acordo com Francisco Manuel Alves, Abade de Baçal, dos 942 sentenciados por ele identificados, 241 ocupavam-se da indústria da seda como sirgueiros, fabricantes de seda, torcedores, tecelões de seda, de mantas etc. (ALVES, Tomo V, 2000: CI-CII).

Aquando da expulsão dos judeus de Espanha muitos se fixaram na zona raiana transmontana em povoações como Vimioso, Carção e até mesmo Chacim. Estes judeus trazem consigo conhecimentos e indústria que aqui irão desenvolver, como os casos dos irmãos Manuel e Daniel Ferreira, tecelões de sedas rasas, moradores em Chacim e originários de Castela que foram sentenciados no Auto da fé de 14 de junho de 1699 (ALVES, Tomo V, 2000: 79).

A forte repressão e perseguição da Inquisição no nordeste transmontano atingiu esta indústria, uma vez que neste grupo se inseriam não só os fabricantes de seda, mas também mercadores e tratantes que venderiam este produto, tendo como consequência a estagnação da atividade, e contribuindo para o desaparecimento de técnicas e saberes acumulados ao longo de gerações.

Apesar dos efeitos da inquisição, a indústria da seda em Chacim continuou a ser um polo industrial de seda. Na primeira metade de *setecentos* eram manufaturados nesta localidade gorgorões, mantos, veludos lavrados e lisos, empregando muita gente. No ano de 1750 existia uma fábrica com mais de vinte

tornos de torcer, cinquenta teares de sedas lisas, dois de veludo, oito de sedas lavradas e dez de toda a variedade, mas com a morte do fabricante a fábrica entrou em declínio e fechado em 1755 (SÁ, 1783: 223).

3. O Método tradicional

O método de tradicional de fição assentava em técnicas manuais, transmitidas ao longo de gerações e praticadas em contexto doméstico, sobretudo, por mulheres, desde a incubação do *bombix mori*, obtenção do fio e tear. As mulheres envolviam as sementes – ovos do bicho-da-seda – em panos de linho, mantendo-os durante o dia junto aos seios, e à noite na cama, aproveitando o calor corporal (PIMENTEL, 1866: 11).

A alimentação do sirgo, denominação comum para a larva do bicho-da-seda, era assegurada pelas folhas de amoreira preta, abundante na região.

O processo de fição era feito no carrilho, estrutura composta pelo forno e dobadeira. Sobre o forno era colocado um tacho de cobre ou ferro, onde se lançavam os casulos para serem escaldados, facilitando a extração do filamento de seda. Contudo, este sistema rudimentar apresentava vários problemas técnicos, já identificados no século XVIII por José António de Sá.

A boca da fornalha era demasiado larga, fazendo com que o calor se dissipasse, o que dificultava a manutenção de uma temperatura estável. A dificuldade em temperar a água com precisão comprometia a qualidade do fio. Quando a temperatura era excessiva, a goma do casulo dissolvia enfraquecendo o filamento, caso estivesse muito fria as babas não se uniam corretamente, resultando em fios quebradiços e de pouca qualidade. A água do tacho não era substituída com a frequência necessária, e muitas vezes era utilizada águas de poços que podiam conter impurezas que prejudicavam a qualidade da seda. A isto acresce o facto de que estes fogões não tinham chaminé, fazendo com que o fumo se espalhasse pela casa danificando a seda.

Outro fator que comprometia a excelência da seda, era a ausência de triagem dos casulos. Era comum proceder-se à mistura indiscriminada de diferentes tipos de casulos, sem qualquer seleção prévia, o que resultava numa fição irregular e pouco uniforme.

A dobadeira era uma roda de quatro braços, de grandes dimensões, onde o fio era enrolado. Esta era, muitas vezes colocada demasiado próxima do tacho, o que impedia que o fio secasse adequadamente, não adquirindo a consistência e a solidez desejadas (SÁ: 1827: 130-136).

4. A vinda dos Piemonteses para Portugal

Nessa altura a indústria da seda começa a entrar em crise havendo várias tentativas de fomento desta manufatura a nível nacional. Para isso convidaram-se especialistas vindos do Piemonte para analisar os erros praticados em Portugal e propor melhorias, isto porque, como afirma José António de Sá nas suas “Dissertações Filosóficas-Políticas sob o trato das sedas na Comarca de Moncorvo”:

“As sedas de Itália se tem feito célebres, porque os italianos sabem muito bem a arte de as tratar; e a fição é hum methodo excellente, dá sedas finas de primeira qualidade, accommodadas aoas mais delicado do genero de manufacturas (...). A maquina do Piemonte para fiar a seda, he preferível a todas as que se tem descoberto. El Rei de Sardenha fez publicar em Turim hum respeitável Regulamento, pelo qual se dirige tão importante objeto”. (SÁ, 1787: 17).

Em 1785 desloca-se até Trás-os-Montes o piemontês Matheus Biffignandi visitando várias localidades desta região e reconhecendo excelentes condições para este tipo de indústria (SOUSA, 2006, vol. 1: 55-56).

No tempo em que Sousa Coutinho, 1º Conde de Linhares, era embaixador de Portugal no Piemonte terá convidado José Maria Arnaud, um negociante de sedas cujo negócio em Turim terá falido, para vir para Portugal e aí estabelecer uma fábrica e ensinar os métodos do norte de Itália (NEVES, 1827: 364).

A vinda dos Piemonteses e o investimento num mercado de luxo em detrimento de outros não deixou de criar debate no país, enquanto alguns defendiam a introdução de um novo método, outros criticavam as despesas com “fábricas inúteis”.

Em outubro de 1786, José Maria, acompanhado pelo seu filho Caetano foram apresentados à Rainha

D. Maria I, onde lhes foi pedido para viajarem a Trás-os-Montes, acompanhados por Miguel Pereira de Barros, juiz de fora de Montalegre e corregedor do Distrito de Bragança, para examinarem as criações e a fição nesta província. Um ano mais tarde chegava à capital do reino o outro filho de José Maria, Filipe, que era especialista na construção de máquinas, sendo o responsável por supervisionar a construção do moinho no Arsenal Real da Fundação, com as informações fornecidas pelo seu pai (SOUSA, 2006, vol.1: 66).

Entretanto, os turineses continuavam em Trás-os-Montes, fazendo ensaios de criação e fição. Passaram por várias terras desta região, entre as quais se destacaram Montalegre, Chaves e Chacim. Foi nesta última que Caetano dirigiu duas oficinas uma com fiadeiras do método antigo, e outra com fiadeiras a quem tinha ensinado o método piemontês. Destas provas obteve uma rama de seda tão perfeita que mandou cortar a amoreira que fez a alimentação do bicho-da-seda e a enviou de seguida para Lisboa. Ao fim de 10 dias a árvore foi apresentada à Rainha e demais pessoas da família Real (NEVES, 1827: 369-371).

No dia 18 de novembro de 1787, foi comunicado aos Arnaud que, por vontade de D. Maria I, fosse contruído em Chacim o filatório, assim como a criação de uma escola de fição. Ficou ainda estabelecido como ordenado anual de 300\$000 réis a José Maria e a sua esposa, Vitória, e de 200\$000 réis a cada um dos seus filhos, além dos diários de produção no tempo de fição que eram de 1\$000 réis a cada um. Foi ainda oferecido um baldio em Ribeira de Terva, Montalegre.

Em 1788 mudam-se para Chacim onde constroem a sua fábrica e se instalam em casas remodeladas ao seu gosto. Em 1793, Caetano casou com Rosária Gonçalves, empregada da fábrica. A jovem não era muito rica e talvez por isso o patriarca da família, quando recebeu a notícia da boda, não tenha mostrado muita satisfação. Filipe casou com Rita Joana, com quem teve cinco filhos. Em 1798 José Maria Arnaud morre, e os seus filhos passam a ser os diretores do Real Filatório de Chacim (SOUSA, 2006, vol.2: 676).

5. O método piemontês

A introdução do método piemontês contribuiu para uma maior precisão técnica, melhores condições e um aumento da qualidade do filamento produzido.

O carrilho transmontano é substituído por uma nova estrutura composta por um forno e a máquina de madeira de fição, onde se integravam a lâmina (ou colher de fição), o vaivém e a roda.

O forno tinha uma boca pequena, o que permitia conservar melhor o calor e reduzir o consumo de lenha – tornando o processo mais económico e sustentável. Era construído com ladrilho e argila, materiais que garantiam boa retenção térmica e durabilidade. Disponha ainda de uma chaminé própria, que assegurava a saída controlada do fumo, evitando que este contaminasse o ambiente de trabalho e a qualidade da seda. A bacia oval era inclinada e colocada junto à fiadeira, facilitando o manuseamento dos casulos e a extração dos filamentos com maior comodidade e eficácia.

A máquina de madeira, incluía uma lâmina de ferro perfurada, responsável por unir as babas com mais higiene e uniformidade. A regularidade do fio era, assim, garantida logo desde os primeiros momentos. Acrescenta ainda a distância entre o vaivém e a roda permitindo que o filamento secasse adequadamente, assegurando uma maior consistência e resistência da meada.

Outro dos grandes avanços introduzidos por este método foi o rigor da triagem e separação dos casulos de acordo com a sua qualidade e características. Esta classificação minuciosa contrastava com a prática anterior, em que se misturavam indiscriminadamente diferentes tipos de casulos.

A operação do método piemontês era feita por duas mulheres: uma responsável pela preparação dos casulos e separação das babas, e outra dedicada ao manuseamento da roda.

A água era renovada com frequência, o que contribuía para maior limpeza e pureza na fição, evitando a contaminação do fio e melhorando a sua qualidade.

Após a extração do filamento, este era submetido à torção no moinho de organsinar, também conhecido por filatório. O Moinho de Seda Redondo era

movido pela força hidráulica. Este moinho permitia ainda o ajuste do grau do fio, de acordo com o tipo de tecido a ser produzido. (SÁ: 1827: 160-168)

6. A construção do Real Filatório de Chacim

Construiu-se por Decreto de 30 de julho de 1788, em Chacim, “*huma casa propria para escola primaria com 32 caldeiras (...) Estabeleceu-se na mesma casa o filatório*” (NEVES, 1827: 377). Manuel Pinto de Escobar foi encarregado da Direção do Estabelecimento da Seda, assim como de todas as obras relativas à fábrica desde que os italianos chegaram a Chacim, como ele próprio afirma numa carta dirigida ao 1º Conde de Linhares.

O complexo industrial foi construído ao fundo do Bairro, junto a uma ribeira, era composto pelo edifício principal e pela escola de fição. A construção da fábrica não deixou de levantar polémicas, nomeadamente a necessidade de comprar uma horta, e de desviar a água do lagar do Capitão-Mor, motivo que levantou mais tarde problemas a Caetano Arnaud (SOUSA, 2006, vol. 1: 78).

Com cerca de 29,7 metros de comprimento, 11 metro de largura e 10 metros de altura, o número de pessoas empregadas nesta fábrica era bastante elevado, cerca de 135 homens e 250 mulheres trabalhavam nesta fábrica em 1796 (MAIA e MASCA-RENHAS, 2003: 26).

O número de pessoas ocupadas com este ofício passou de 135, em 1790, para 399 pessoas, em 1794, sendo os Arnaud os principais empregadores (SOUSA, vol.1. 2006: 98-103), acompanhado por um aumento populacional de 570 pessoas, em 1758, para quase 640, em 1796. Também o número de teares em Trás-os-Montes vai aumentar de 322, em 1786, para 360 em 1794 (MADUREIRA, 1997: 165).

Numa perspetiva regional, em 1794, ocupavam-se com esta indústria em Freixo de Espada a Cinta 71 mulheres, em Vinhais 242 pessoas, em Chacim 399 só superado pelos 950 de Bragança.

7. Do apogeu da fábrica à sua degradação

Em julho de 1789 a escola de fição encontrava-se em plena atividade com as 28 máquinas de fição em funcionamento. Empregava duas mestras instruídas

Fig. 1 Real Filatório de Chacim, estado atual

com o método piemontês, 18 fiadeiras e outras tantas voltadeiras que recebiam o seu salário consoante as horas de serviço. Foram fiados nesse ano cerca de 8080 arrâteis de casulos (SOUSA, vol. 1: 80).

De acordo com a exposição feita a D. Maria I, as sedas produzidas pelos Arnaud vinham cada vez mais a ter melhor reputação do que as fiadas pelo método antigo, sendo vendidas a “*seis e oito toens*”, mais caras. As tramas e pelos produzidas na região transmontana eram mais procuradas do que as italianas. No entanto, seria necessário animar a produção favorecendo a venda das sedas nacionais e controlar o dízimo dos casulos, porque os criadores “*pagão do cazulo, que sucendo muitas vezes morrer grande parte dos bichos, vem crescer o seu prejuizo com o pagamento do dízimo*”.

Contudo, a Real Fábrica da Seda de Chacim e a introdução do método piemontês não surtiu os

resultados desejados, motivado pela progressiva onda de ódio que a população começou a ter em relação ao estabelecimento.

O primeiro motivo teria sido o aumento da carga de impostos municipais para sustentar a fábrica. Com a crise que atingiu as repartições públicas, os pagamentos dos diários de produção eram agora pagos pelas câmaras das localidades onde tinham sido criadas as escolas de fição, pelo que foi necessário recorrer ao meio de fintas, uma contribuição municipal extraordinária (NEVES, 1827: 377).

A segunda era a obrigação que os lavradores que viviam junto à fábrica terem que cortar e dirigirem as lenhas para os fornos dos carrilhos, cujo carroto era mal pago (SOUSA, vol.1: 89).

Soma a isto que nem todos estavam abertos a aprender novos métodos de fição, havendo fiadeiras a recusarem a aprendê-lo. O ódio desta população

pela fábrica e pela família cresceu de tal maneira que escondiam seda para não a levar para as fiações, cortavam amoreiras, e chegaram mesmo a ameaçar de morte os Arnaud (NEVES, 1827: 377-378).

A partir de 1801 começam as primeiras notícias da decadência da fábrica. Das 16 forçadas e 32 rodas funcionavam 6 a 8 fornalhas e com as correspondentes rodas (SOUSA, 2006, vol.1: 85). D. Rodrigo de Sousa Coutinho, apercebendo-se do escasso lucro obtido com estes projetos, reconheceu que era necessário dar um novo impulso a este “*decadente ramo da nossa indústria*”. Para isso criou a Real Companhia das Sedas:

“huma companhia livre, e sem monopólios, que reunindo por meio de acções hum capital suficiente, tomasse sobre si esta empresa; e conseguiu realizalla, interessando nesta nova sociedade os antigos negociantes de sedas da provincia de Trás-os-montes, e alguns de Lisboa, e Porto, e unindo-lhes os Arnaud. Deo-se-lhe o titulo de Real Companhia do novo estabelecimento para as fiações e torcidos das sedas; encarregar-se-lhe as escolas de fiação, aliviando-se os povos das fintas, e deromptarem a lenha de graça para as caldeiras, ficando livre cada hum o dispor das suas sedas como quisesse; ficou encarregada de promover as plantações de amoreiras, de comprar as sedas de hum modo vantajoso aos creadores, de augmentar o moinho de organsinar em Trás-os-montes, levantar outro na Beira, distribuir sementes do bicho-da-seda pelos povos, medalhas de honra aos creadores, e fiadeiras, que mais se distinguissem, etc”. (NEVES, 1827: 380-381).

Esta sociedade foi criada a 18 de dezembro de 1801, e confirmada no Alvará de 6 de janeiro de 1802. A nova companhia tinha como seu conservador José António de Sá, que possuía uma ampla jurisdição e inspeção, sobre tudo o que dizia respeito à plantação de amoreiras e cultura da seda. No princípio, a Real Companhia desenvolveu muita atividade, distribuiu prémios anuais de 1600\$000 reis e difundiram conhecimentos úteis. Esta companhia conseguiu cumprir o objetivo principal: um aumento na produção nacional (NEVES, 1827: 382-383).

Mas as invasões francesas obrigaram a que fosse suspensa a Real Companhia das Sedas. As fiações e os projetos da companhia foram abandonados, e a somar a isso a fuga da família real para o Brasil, em 1807, acompanhados pelo Conde de Linhares deixou os Arnaud desamparados. Isto levou a uma breve paralisação da fábrica nos anos 1809-1810, período no qual algumas fiadeiras e fabricantes começaram a trabalhar por conta própria (SOUSA, 2006, vol. 1: 121).

Em 1810, os Arnaud conseguiram subsistir ao associarem-se com João Batista de Vasconcellos, um rico negociante do Porto, que investiu para comprar seda e reparar os estabelecimentos de Chacim. Foi criada a sociedade Arnaud & Vasconcellos. Filipe Arnaud terá ido algum tempo depois para Lisboa administrar o filatório do Campo Pequeno, ficando Caetano Arnaud com o estabelecimento de Chacim.

A sociedade Arnaud & Vasconcellos terá acabado com Caetano Arnaud desunindo-se do seu sócio. Dois motivos podem ter levado a esta sociedade a acabar. A primeira seria que João Batista não teria retirado os lucros que pretendia desta fábrica, como terá explicado numa carta dirigida a Filipe Arnaud:

“Eu há 3 annos perdi mais de 15\$000 cruzados, há 2 annos para cá apenas tenho tirado juros do meu dinheiro, este anno dei hummas ordens, para que as sedas do Filatorio, pudessem ficar em parallelo com as da vossa sorte do Piemonte, não hé possível porque os invejosos e os Almocreves levarão a um preço e que se deve esperar prejuizos”

A outra razão poderá ter sido a desconfiança de Caetano Arnaud que acreditava que o seu sócio se tinha unido com os seus competidores.

No ano de 1814, Caetano Arnaud terá ido a Vila Flor por motivo de um requerimento que Filipe Arnaud terá feito sobre as fiadeiras. Numa carta que Caetano Arnaud escreve a seu irmão relatando que, durante a inquirição do magistrado para saber se Miguel Afonso e António Nunes tinham levado fiadeiras da fábrica, uma testemunha respondeu: “*como estamos metidos com nossa lavoura, ouvimos dizer que Miguel e Nunes tinham fiadeiras da fabrica por sua devoção, e gosto de preferênciã*”. Este era um caso em que as mulheres, ensinadas pela Real Fazenda, terão ido

Fig. 1 Maquete da Fábrica da Seda e do edifício da Escola de Fiação

prestar serviços para fábricas concorrentes a troco de salários maiores, o que consistia numa violação do Regulamento aprovado por D. Maria I. Caetano sentia mesmo que os habitantes estariam contra ele, uns por motivos pessoais, como o caso do capitão-mor que “*queria ver se tornava a ter de novo a agoa do seu lagar*”, e outros por motivos económicos.

Na mesma carta, Caetano, descreve as várias desconfianças relativamente aos seus competidores, ao corregedor e ao abade de Chacim, que o caracteriza como “*noço inimigo capital*”. Caetano acusa ainda:

“As pessoas principais da villa se formarão em corpo já por adherencia a Miguel, e Nunes, já por adherencia a noço abbade com o qual o ministro obrou exactamente do conçerto, e que constando esta terra a mayor parte de individuos trattantes de seda, portanto todos os depoi-

mentos, enformes todos são nascidos do ódio, da animosidade a fabrica (...) Saiba vossemecê que o Senhor Corregedor Sebara e Senhor seu Abbade tem feito sociedade não só em seda, mas em outro género que se apresente favor”

Em 1824, escreve ao 2º Conde de Linhares a informar que o Corregedor de Miranda, Francisco Inácio Ferraz, fez um orçamento de reparos necessários no edifício do moinho e na casa da fiação, isto por uma ordem enviada pela Secretaria dos Negócios. Apesar dos danos do tempo o filatório ainda estava em atividade e os engenhos estavam em relativo bom estado.

Nesse ano, Caetano Arnaud entrou numa crise pessoal, como partilha com o 2º Conde de Linhares, do salário previsto de 200\$000 reis só terá sido pago por todo em Setembro desse ano e os 1000

réis diários no tempo da fiação já há mais de 26 anos que não lhe eram pagos, vivendo às custas do filatório que “*nada vale porque não tem quantidade de sedas necessário para sua laboração todo o anno, e aquella só hé muito precario*”.

A fábrica de Chacim estava muito degradada e os Arnaud não tinham dinheiro para poder restaurar a infraestrutura, pelo que enviou cartas a vários mecenas procurando neles proteção e auxílio.

Os filhos de Caetano Arnaud “*choravam à volta*” do pai dizendo que quando “*morresse a fazenda lhe hade tirar o ultimo bocado de pão*”, pedindo, por esse motivo, procurar outra vida fora da fábrica para se pudessem governar após a sua morte. Caetano não tem “*remedio se não aceder a tão justo requerimento*”, e por isso pediu proteção à Senhora de Pancas e ao filho do Conde de Linhares para os ajudarem com a fábrica.

Na carta para o 2º Conde de Linhares escreve que os estabelecimentos estão a entrar num contínuo processo de decadência e revela que o Decreto de Instituição de 30 de julho de 1788 “*já não val nada*”, como lhe foi respondido pela Fazenda quando teria solicitado receber o salário prometido inicialmente por D. Maria I.

Os Arnaud, desprovidos de recursos económicos, acabam por abandonar Chacim na década de 30 do século XIX, levando consigo o sonho de regenerar a indústria das sedas em Portugal. Com o abandono, a espiral decadentista da fábrica intensificou-se deixando de trabalhar por volta de 1834.

No ano de 1837 foi solicitado ao administrador interino de Bragança que fizesse um relatório sobre o estado atual do edifício onde funcionava a fábrica. A resposta apenas chegou em 1839, quando o estado de deterioração era claro:

“*A deterioração de paredes, telhados e fornalhas, o mau estado dos sobrados, portas e janelas, o entupimento dos subterrâneos, atolados de lodo, o desvio dos utensílios e o estado de conservação das máquinas – a sua madeira, com 60 anos, embora parecesse encontrar-se em bom estado, dificilmente resistiria ao serviço a que se destinavam, sobretudo, as “duas grandes árvores de fiação” e as “donamadeiras” –, exigiam a reconstrução do edifício, a reparação*

profunda das máquinas, ou a sua substituição por outras e o reequipamento dos utensílios mais diversos.” (SOUSA, 2006, vol. 1: 161)

Vários projetos foram feitos para este imóvel. Logo em 1835, o Juiz de Direito de Chacim solicitava ao governo que ali fosse estabelecido uma cadeia. A verdade é que várias vezes teria sido anunciada a venda sem que ali se fizesse nada (SOUSA, 2006, vol. 1: 161).

Em março de 1859, a Câmara de Macedo de Cavaleiros solicitou à Câmara dos Deputados a venda do Filatório para pagar os custos de construção dos Paços do Concelho. Em 1866 foi publicada no Diário de Lisboa um anúncio de venda da fábrica de Chacim por 2525.00 réis (SOUSA, 2006, vol.1: 165-176)

8. Conclusão

A indústria da seda em Trás-os-Montes, e em Chacim em particular, é muito antiga datada desde a Idade Média com forais e regimentos. Várias comunidades se fixaram nesta localidade reformando esta manufatura com várias técnicas e metodologias.

Em 1788, a família Arnaud instalou-se em Chacim por convite de D. Maria I, depois de terem vindo para Portugal a pedido do Conde de Linhares para modernizar a indústria nacional da seda com o método piemontês. Contudo. Não tiveram uma receção muito aberta. O confronto com as fiadeiras que não queriam aprender os novos métodos de fiação, e os sucessivos obstáculos de inimigos dos mais diversos setores da sociedade local levaram a um grande debilitamento da força desta fábrica.

A Real Companhia das Fiações da Seda serviu como um incentivo de reativar a indústria da seda cujos resultados foram mais que evidentes. Mas as invasões francesas, acompanhadas pela fuga da família real e do Conde de Linhares para o Brasil, assim como o fracasso da sociedade com João Batista de Vasconcelos, levou a fábrica a uma espiral de decadência da qual não conseguiu recuperar e ao abandono da família Arnaud de Chacim.

Fontes e Bibliografia

- Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT) Bournes, Bragança, Memórias Paroquiais, vol. 7, nº 44, p. 1033 a 1036.
- Burga, Bragança, Memórias Paroquiais, vol. 7, nº 93, p. 1331 a 1334.
- Carta de Caetano Arnaud para o 1º Conde de Linhares, Conde de Linhares, mç. 64, doc. 16.
- Carta de Caetano Arnaud para um irmão, Conde de Linhares, mç. 85, doc. 4.
- Carta de J. W. Vasconcelos para Filipe Arnaud, Conde de Linhares, mç. 85, doc. 3
- Carta de Manuel Pinto de Escobar para o 1º Conde de Linhares, Conde de Linhares, mç. 63, doc. 82.
- Carta para o 2º Conde de Linhares de Caetano Arnaud, Conde de Linhares, mç. 77, doc. 156.
- Castelãos, Bragança, Memórias Paroquiais, vol. 9, nº 203, p. 1313 a 1316.
- Chacim, Moncorvo, Memórias Paroquiais, vol. 10, nº 287, p. 1965 a 1980.
- Cortiços, Moncorvo, Memórias Paroquiais, vol. 11, nº 395, p. 2689 a 2694.
- Corujas, Bragança, Memórias Paroquiais, vol. 12, nº 46, p. 3265 a 3268.
- Exposição apresentada à Rainha por Arnaud, pai e filhos, sobre os progressos e estado do filatório das sedas nas fábricas de Chacim, Bragança e Porto, Conde de Linhares, mç. 18, doc. 25.
- Grijó de Vale Benfeito, Bragança, Memórias Paroquiais, vol. 18, nº 112, p. 609 a 612.
- Lamalonga, Torre Dona Chama, Memórias Paroquiais, vol. 19, nº 31, p. 165 a 168.
- Lombo, Castro Vicente, Memórias Paroquiais, vol. 21, nº 112, p. 1075 a 1078.
- Olmos, Chacim, Memórias Paroquiais, vol. 26, nº 30, p. 271 a 276.
- Podence, Bragança, Memórias Paroquiais, vol. 29, nº 201, p.1399 a 1402.
- Relatório sobre o novo filatório e métodos de fiar à piemontesa, estabelecido na vila de Chacim, comarca de Moncorvo, Conde de Linhares, mç. 18, doc. 14.
- Vale Benfeito, Bragança, Memórias Paroquiais, vol. 38, nº 12, p. 59 a 62.
- Vinhas, Bragança, Memórias Paroquiais, vol. 41, nº 347, p. 2109 a 2112.

NEVES, José Accurcio (1827) *Noções históricas, económicas, e administrativas sobre a produção e manufatura das sedas em Portugal*, Lisboa: Impressão Régia.

SÁ, José António de (1783) *Compendio de observações, que fórmão o plano da viagem política, e filosofica, que se deve fazer dentro da Patria*, Lisboa: Oficina de Francisco Borges de Sousa.

SÁ, José António de (1827) *Dissertações filosófico-políticas sobre o trato das sedas na Comarca de Moncorvo*, Lisboa: Oficina Real das Sciencias.

PIMENTEL, Emílio Claudino de Oliveira (1866) “Dissertação sobre a sericultura em geral e particularmente no concelho de Moncorvo”, *O Arquivo Rural*, Lisboa: Typographia Universal 4-14 e 57-60

Bibliografia

ALVES, Francisco Manuel (2000) *Memórias Arqueológico-Históricas do Distrito de Bragança: os judeus no distrito de Bragança*, Tomo V, Bragança: Câmara Municipal de Bragança.

ESTEVES, Silva (1909) “A industria das sedas em Traz-os-Montes”, *Ilustração Transmontana*, Porto: Typographia Occidental, 54-58.

MADUREIRA, Nuno Luís (1997) *Mercados e Privilégios: a indústria portuguesa entre 1750 e 1834*, Lisboa: Editorial Estampa.

MAIA, Teresa *et al.* (2003) *A sericultura em Chacim – Real Filatório*, Macedo de Cavaleiros: Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros.

MENDES, José Maria Amado (1980) *Trás-os-Montes nos fins do século XVIII, segundo um manuscrito de 1796*, Coimbra: Instituto Nacional

SOUSA, Fernando de (2006) *História da Indústria da Seda em Trás-os-Montes*, vol. 1 e vol. 2, Porto: Edições Afrontamento.

VICENTE, António Maria Balcão (2004), *Macedo de Cavaleiros: da terra de Lampaças ao Concelho os forais e a sua época*, Lisboa: Âncora Editora